

Diarios de aprendizaje

Los diarios de aprendizaje son elaborados por el alumnado con el fin de que puedan regular su propio aprendizaje, siendo conscientes de lo que están haciendo y lo que necesitan.

Es, por tanto, una autoevaluación formadora y formativa, ya que el profesorado debe examinar este diario para ver las inquietudes del alumnado.

En este documento tenemos dos diarios:

1. Diario de aprendizaje de un trabajo en grupo.
2. Diario de aprendizaje individual (para la clase diaria).

Se adjuntan también dos herramientas de evaluación de este diario para el profesorado, en formato de hoja de cálculo que deben darse a conocer al alumnado. Utilizaremos una de las dos.

1. Escala de valoración del diario de aprendizaje (para evaluar y calificar).
2. Rúbrica de un solo punto del diario de aprendizaje (para evaluar sin calificación).

Sugerencias y aclaraciones:

- Estos diarios pueden ser realizados por los alumnos en documentos de Google.
- Copiar el texto de todo el diario que corresponda en un documento nuevo y hacer copia para todos.
- Cada alumno debe hacer el suyo.
- Se les da a escoger entre dos formas de texto, sonido y vídeo.

Diario de aprendizaje de un trabajo en grupo

Qué hacemos:

1. Escribe un diario de la clase, el trabajo que realizas en el grupo y lo que estás aprendiendo.
2. Este diario debe hacerlo todo el mundo, es personal.
3. Lo harás con la frecuencia que diga el profesor/a.
4. La redacción debe ser breve y con sentido.
5. El destinatario de este diario eres TÚ mismo/a, lo escribes para ti, no para el profesor. Su finalidad es que puedas ver cómo vas mejorando todos los días y lo que tienes que hacer para avanzar en la materia.

Por ejemplo, puede responder algunas de estas cuestiones¹:

- ¿He contribuido al progreso del grupo?
- ¿He sido responsable con las tareas que por acuerdo nos asignamos?
- ¿Hemos terminado las tareas?
- ¿Hemos llegado a tiempo según las pautas dadas por el profesor/a?
- En este grupo ha sido para mí difícil...
- ¿Cómo puedo hacer para que la tarea de mi equipo sea más eficiente?
- ¿Qué es lo que hemos hecho especialmente bien como equipo de trabajo?
- ¿Qué es lo que debo mejorar?
- ...

Cómo lo hacemos.

Tienes varias opciones para hacer tu diario:

1. **Diario electrónico:** Puedes rellenarlo directamente aquí con **texto escrito con ordenador**.
2. **Diario tradicional:** Puedes **escribirlo a mano** y subir aquí una foto de buena calidad y donde se vea perfectamente lo que hay escrito.
3. **Pódcast:** Graba un archivo **de audio** con el móvil u ordenador y pon el enlace en este documento.
4. **Videoblog:** Graba un **vídeo** con el móvil u ordenador y pon el enlace o el vídeo aquí.

Además:

- Pon la fecha de hoy y un título descriptivo del día, con el estilo **Título 1**, para poder crear un índice. Esto debes hacerlo cada vez que escribas.
- El formato del documento, excepto el del título, es cosa tuya, haz que sea agradable a la vista y con buena presentación.

Aquí tienes un ejemplo de lo que debes hacer:

1/05/2044. Un poco de caos

En el trabajo de hoy no nos hemos puesto de acuerdo, Nerea quería hacer ella la parte histórica y yo también, así que nos peleamos un poco. Al final Pau ha hecho su labor de coordinación y a mí me ha dado para hacer las biografías de los autores y en Nerea la parte de la historia. La verdad es que no me gusta demasiado esta labor.

¹ Modificado de: [Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje.](#) CEDEC

Iván ha puesto en un documento el esquema del trabajo y nos ha invitado, al final hemos hecho la parte que nos tocaba bastante bien.

Debemos mejorar la coordinación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, aunque al final ha ido bastante bien. No me llevo nada bien con Nerea, hablaré con la profesora.

(Esto es un ejemplo y puedes borrarlo)

Diario de aprendizaje individual

Qué hacemos

1. Escribe un diario de clase, el trabajo que haces y lo que estás aprendiendo.
2. Lo harás con la frecuencia que diga el profesor/a.
3. La redacción debe ser breve y con sentido.
4. El destinatario de este diario eres TÚ mismo/a, lo escribes para ti, no para el profesor. Su finalidad es que puedas ver cómo vas mejorando todos los días y lo que tienes que hacer para avanzar en la materia.

Por ejemplo, podemos responder algunas de estas cuestiones:

- Qué hemos hecho hoy.
- Aspectos en los que tengo más dificultades.
- Qué dudas tengo y qué puedo hacer para resolverlas.
- Aspectos que más/menos me han gustado.
- He ayudado a mis compañeros o me han ayudado ellos.
- ...

Cómo lo hacemos.

Tienes varias opciones para hacer tu diario:

5. **Diario electrónico:** Puedes rellenarlo directamente aquí con **texto escrito con ordenador**.
6. **Diario tradicional:** Puedes **escribirlo a mano** y subir aquí una foto de buena calidad y donde se vea perfectamente lo que hay escrito.
7. **Pódcast:** Graba un archivo **de audio** con el móvil u ordenador y pon el enlace en este documento.
8. **Videoblog:** Graba un **vídeo** con el móvil u ordenador y pon el enlace o el vídeo aquí.

Además:

- Pon la fecha de hoy y un título descriptivo del día, con el estilo **Título 1**, para poder crear un índice. Esto debes hacerlo cada vez que escribas.
- El formato del documento, excepto el del título, es cosa tuya, haz que sea agradable a la vista y con buena presentación.

Aquí tienes un ejemplo de lo que debes hacer:

1/05/2097. ¡Me gusta el espacio!

Hoy hemos analizado la órbita de los planetas lejanos en la galaxia de Andrómeda. También hemos estudiado la última expedición que fue para fundar la primera colonia humana fuera de nuestra galaxia. Me ha gustado mucho la descripción de las características de cada uno de los planetas y las condiciones para su vida.

Ha ayudado a Marc a responder a las preguntas del cuestionario porque no entendía lo que tenía que hacer en la pregunta 4.

Lo que no acabo de entender es la fórmula de la gravedad de los planetas, debo pedirle al profesor o a Marta, que sabe mucho, que me lo cuenten mejor.

(Esto es un ejemplo y se puede borrar)

Juan José de Haro

 [0000-0002-8064-5583](https://orcid.org/0000-0002-8064-5583)

DOI: [10.5281/zenodo.6967229](https://doi.org/10.5281/zenodo.6967229)